

Fundación para la Cooperación
Investigación y Desarrollo de la Enfermería

FUNCIDEN

D. José María Vázquez Chozas

Presidente de la Fundación para la Cooperación Investigación y

Desarrollo de la Enfermería FUNCIDEN

Certifica que:

TUXPAN GARCÍA, IVONNE

Autor principal

MOTA-MORALES, LOURDES

Primer coautor

ORTIZ CHACHA, CHRISTIAN SOLEDAD

Segundo coautor

Han participado con la Ponencia :

Reticencia vacunal en padres de familia o tutores de niños menores de 5 años

En el XI Congreso Internacional Virtual Iberoamericano de Enfermería

"Transformando la Atención de Salud: El poder de la Enfermería"

Celebrado en la Plataforma de Congresos de la Fundación para la Cooperación,
Investigación y Desarrollo de la Enfermería **FUNCIDEN**

Desde el día 8/5/2024 al 15/5/2024.

15/5/2024

Publicado en el CD-ROM del Congreso

Sala 1 Área temática 1 Capítulo 82

Editado por **FUNCIDEN**

ISBN CD-ROM: 978-84-16679-25-6

Depósito Legal: M-7272-2024

José María Vázquez Chozas
Presidente FUNCIDEN

Congreso declarado de Interés Científico y Profesional